

Некоторые аспекты многогранности краеведения в скульптурной пластике Казахстана

Фрадкина Гелла Борисовна

Алтайский государственный университет г. Барнаул, Россия

Аннотация. *Статья раскрывает понятие «художественное краеведение» с позиции раскрытия синтеза дискуссионного мышления и интуитивного суждения, комплексных научных понятий и дисциплин, дающих объективный анализ роли краеведения в культуре Казахстана, его адаптации к методам естественных и точных наук путем создания научной компетентности в формировании новых научных теорий. Автор акцентирует внимание на критическом анализе таких понятий как, «провинциальное и столичное краеведение», «художественная культура», «комплексное краеведение», «искусство краеведения» «художественное культурное наследие».*

Ключевые слова: *художественное краеведение, роль краеведения; актуализация краеведения; комплексное краеведение, художественное культурное наследие*

Введение. Понятие «краеведение» представляет собой накопительную исследовательскую и научно-популярную деятельность, которая включает в себя изучение какой-либо определенной территории (местности, края, региона) и знаний о ней [2, с.168]. Термин «краеведение» в 1914г ввели русские ученые историк-методист В.Я. Уланов, и ученый-географ И.Д. Маньков. «Краеведение» состоит из двух самостоятельных терминов «край» и «ведать», что в совокупности объясняет многозначность понятия. Об этом писали М. Фальмер, Ефремова, Д.Н. Ушакова, А.А. Зализня, замечая в 1919г понятие «родиноведение», «отчизноведение» [6, с.655].

Методология исследования. Хотелось бы выявить и определить особенности проявления роли краеведения его изучения и популяризации в художественном наследии Казахстана, обусловив применение комплексного метода включая элементы феномено-герменевтического анализа с принципами историзма, сопоставления, сравнения, систематизации, включая специальные методы «комплексного художественного краеведения», искусствоведческого экскурса, иконологическо-иконографического исследования, стилистического и семантического анализов, выявив теоретическое и практическое обоснование.

Роль краеведения в художественной культуре истолковывается с платформы феноменологии (Э. Гуссерль, А. Шюц) и герменевтики (А. Гадамер) с одной стороны и «живыми» источниками носителей исторической памяти в разрезе культурного наследия (Д.Н. Соколов, С.Ш. Ахметова, А. Байтурсынов, С. Садвокасов, Х.Нурмухамедов, А. Джангильдин) и представителей интеллигенции (писателей Ч. Валиханова, М. Ауэзова, поэта М. Жумабаева, врача Х. Досмухамедова, юриста Ж. Досмухамедова) с другой [14, с.300]. К знаменитой плеяде русских краеведов можно отнести культурных деятелей: С.Бабаджанова, Н. Коншина, Е.Михаэлиса, М. Тынышпаева, А. Чулошников, Н. Ивлева, В. Проскурина, Е. Черных, С. Ахметова, Н. Букетова, которые консультировали по вопросам национальной культуры, традиций, особенностей быта [12, с.132]. Художественное краеведение — это область искусствоведения, в которой изучаются отдельные местности страны с точки зрения духовной жизни общества, как художественное наследие [4, с.544]. Фундаментальные исследования в этой области можно встретить у известных ученых России: Степанской Т.М., Е.М. Мелитинского, В.Я. Пропп, П.Г. Богатырева, М.К. Азадовского. По их мнению, краеведение складывается из совокупности форм, включающих два

аспекта. Первый — взаимодействие географического, культурного, исторического, археологического, этнографического, литературного краеведения. Второй — охватывает художественную жизнь в следующих формах: художественного образования, архитектуру и живопись, творческие товарищества, выставочную деятельность, коллекционирование, памятники истории, культуры, природы, социально-культурной инфраструктуры и др. Широко полномасштабно «художественного краеведения» рассматривается в трудах российских и казахстанских ученых Л.И. Нехвядович, Е. Жанайхана, Д.М. Мергалиева, Е.Ю. Личман. Регион влияет на формы художественной жизни и определяет краевую направленность. Исследования краевого культурного художественного наследия, включены в трудах казахстанских ученых — историков, этнографов А.Х. Маргулана, М.С. Муканова, У. Джанибекова, Н.А. Уразбаевой, Р. Хаджаевой и др., а так же русских и советских, зарубежных ученых С.М. Дудин, В.Н. Чепелев, Б.П. Деннике, Т.А. Жданко, Л.И. Ремпель и другие [17, с.4].

В актуализации отдельных форм краеведения, хотелось бы выделить два существенных фактора краевой художественной культуры — это столичная и провинциальная культура» [15, с.13-25]. Эта тему раскрыли ученые - искусствоведы Т.М. Степанская в этноискусствоведческом анализе работ, алтайских художников в статье «Изобразительного искусства и архитектуры Сибири», а так же в исследовательской работе Л.И. Нехвядович «Этнокультурные традиции в изобразительном искусстве Алтая». В связи с этим вводится понятие «столичное художественное краеведение» и «провинциальное художественное краеведение», заключающие специфику представления художественной жизни.

Основная часть. Роль краеведения в Казахстане позволяет предположить, что многоотраслевые виды науки и искусства, определяют подход к понятию художественного краеведения. Интеграция наук способствует формированию терминологии общих понятий гуманитарных наук. Платформа культурологии и искусствоведении составляет базу для изучения специфики художественного краеведения как научного направления. Комплексно-целевая специфика исследования нацеливает на рассмотрение роли краеведения в художественной культуре с позиции «комплексного краеведения» и проявление ее в изобразительном искусстве Казахстана с позиции изучения, просвещения и популяризации художественного наследия [17, с.1-7].

Исследование предмета предполагает теоретическую актуализацию. Междисциплинарный подход к краеведению и изучения его в рамках преемственности искусств с возможным показателем диалектики краеведения от взаимосвязи индивидуального во всеобщем. От этнического к многонациональному, от частного к смешенно-отраслевому ориентированию в условиях глобализации преемственности искусства и науке. В методологии истории искусства возникла проблема, в которой до сих пор не сложилось единого понятийного аспекта краеведения, как объекта исследования [19. с 12].

Систематизация художественных ценностей предполагает практическую актуализацию, его значимость. Это может быть использовано в учебно-методических разработках специализированных курсов, учебных пособий в области теории и истории искусства, музыковедения, в методологии истории искусств, краеведения во всех областях науки, в качестве фундаментальных источников теоретико-методологических исследований, посвященных проблемам художественного краеведения, комплексному изучению художественной культуры в краеведении; в смежных искусствах, в областях науки, в выставочной и научно-образовательной практике учебных заведений, художественных галерей и музеев.

Рассмотрим понятие «столичное художественное краеведение». Мы можем предположить, что эти обоснования развиты не равномерно по всей стране. Столица — главный город в любом государстве. В столице сконцентрированы все эшелоны власти: политико-административные, научно-технические, культурно-просветительские структуры страны. Поэтому понятие «столичное художественное краеведение» несет в себе наличие всех форм в высшем развитии каждого. Включая совокупность научно-технического, культурно-исторического, географического, антропологического, этнического комплексов, кластеров индустрии и пост индустрии, выраженных в высших формах профессионализма во всех областях науки и техники, включая культуру и искусство, с ярко выраженными новаторскими идеями и авангардными течения [7.с.45].

Провинция обусловлена, прежде всего, территориально, она определена периферийными районами. При анализе «провинциального художественного краеведения» можно заметить более консервативное отношение в целом, устои традиционны, отсутствуют многие формы культурно-исторических объектов, приоритетны бытовые формы выражения, где соседствуют профессионализм и самостоятельность. Однако именно провинция подпитывает культурный баланс столицы [9.с.200].

Понятие «художественное культурное наследие» включает в себя комплексное представление о памятниках культуры, местах связанных с историей государства, определяющих духовную и материальную ценность государства, представляющих как научную, духовную так и материальную ценность [3]. У.Джалилов, Б.И. Кононенко, З. Мадар, Г.С. Ильясова, П. Аскеруд и Э.Клеман писали, какие объекты относятся к «культурному наследию», дали более полное определение термина «культурные ценности», «культурное наследие». История казахского народа насчитывает многовековую историю с богатой сокровищницей культурных ценностей. Они вошли в списки мировых ценностей, не уступая количеству и разнообразию памятников многим государствам Дальнего и Ближнего зарубежья.

На территории Республики Казахстан, археологи находят подтверждение высокому уровню развития древ-

них племен. Скифы, гунны, усунь, саки, канглы (I тыс. до н.э), тюрки, капчаки, огузы, карлуки, издревле кочевали и занимались земледелием и скотоводством, населяя территорию РК. К культурным ценностям относятся предметы светского и религиозного характера. (ст.1. Закон «О культуре»). Они имеют историческую, художественную, и научную, культурную значимость. К культурным ценностям относятся археологические памятники, находки, открытия, а так же редкие старинные книги, документы, издания, которые представляют особый интерес как отдельно, так и в коллекциях; музыкальные инструменты старинные, а так же объекты представляющие художественную историческую ценность, объекты с историческими событиями РК, общества, науки, техники, музейные предметы, экспонаты, и коллекции [1].

В совокупности составляющих элементов хотелось бы остановиться на понятии «художественные ценности». Этот термин представляет совокупность произведений культуры, литературы и искусства в результате творческой деятельности [5]. В законе РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О культуре» от 27 мая 2010г. № 280-IV также зафиксировано это понятие. Нужно также рассмотреть объекты историко-культурного наследия. К ним относятся объекты недвижимого имущества, а именно: произведения живописи, скульптуры, прикладного искусства, возникшие в результате исторических событий, представляющих ценность с точки зрения не только истории, археологии, но и архитектуры, градостроительства, эстетики, этнологии, антропологии, искусства. (п. 11. ст.3 Закон «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»). Рассмотреть в условиях национальных традициях многонационального аспекта памятники истории и культуры, представляющие собой отдельные здания, сооружения, ансамбли, ландшафты и др. созданные человеком, либо совместным творением природы и человека, с историческим прошлым народа, государства (п.б. ст. 3. Закон «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия»). Определить так же классификацию, т.к. памятники истории и культуры подразделяются на несколько видов, а именно: памятники архитектуры, памятники градостроительства, ансамбли.

Исследователь Т.М. Степанская впервые более предметно представила вопросы о необходимости изучения краеведения в художественной культуре. Поставила задачу изучать более широко в таких направлениях как: изобразительное искусство, архитектура, «наивную» художественную культуру, (самостоятельных художников, прикладное —искусство). Поставила задачу изучать более широко такие направления как, «Изобразительное искусство и архитектура Казахстана ». Заслуживают рассмотрения такие вопросы как взаимовлияние культур смежно прилегающих территориально с Казахстаном, (Г.К. Шалабаева, Г.Б. Молдашева, А. Ж. Джадайбаев), т.е. сопряженные территории России (Худякова С.И., Мартынова В.И.), Алтая (Окладников В.Д., Руденко С.И), Кыргызстана (Абдыбекова Садырбека, Аильчинова Садыка,) Китая (Сино Гуань).

Историк и краевед С. Ахметова дает анализ краеведения Казахстана, определяя хронологизацию из 5 этапов: дореволюционный, зарождение советского краеведения, расцвет массового советского краеведения середины 20-х до середины 30-х годов, период 1940-1980годы, 1991-2017гг

Исследователь-краевед Иван Георгиевич Георги (1744-1824) в 1796 году подготовил экспедицию в Казахстан и по

ее итогам написал работу «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» [15]. Особенно ценен анализ культурного наследия, быта и информация об обычаях и обрядах казахов их устоях и яркой индивидуальность от низовья Волги до горного пояса Тянь-Шаня. Немецкого ученого, исследователя, естествоиспытателя, академика И.П. Палласа (1741-1811), путешественника, историка И.П. Фальк (1732-1774).

Актуальна роль краеведения в творчестве известной художницы, скульптора середины XX века, Прокопьевой Ольги Георгиевны (17.08.1940г) — уроженки Новосибирской области, члена Союза художников Казахстана (1969г), Государственной премии КазССР им. Чокана Валиханова (1976г), Академик Академии художеств РК (2006г) лауреат ордена «Курмет» (2010г). Образование получила в 1960г в г. Пенза в художественном училище им. А. Савицкого, в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Она работала в мастерской монументально-декоративной и станковой живописи с 1966г. В ее работах станковая живопись граничит с монументальной. Ее интересуют сильные личности. Среди них актеры Асанали Ашимов (музей искусств Казахстана), режиссер Азербайджан Мамбетов, яркий образ Газизы Жубановой, волевой, целеустремленной с яркой индивидуальностью образ скрипачки Айман Мусаходжаевой, интеллигента, собирательного образа, с живым ярким голосом Ермака Серкебаева, писателей Магауя Сундетова и Акима Тарази (ГТГ), архитектора, лауреата Государственной премии РК Шоты Валиханова — Гульбарам Исмаилова. Все они прославили Казахстан в разные временные периоды. В ее работе занимает особое значение проектирование произведений монументально-декоративного жанра, а именно памятники.

Художественную и историческую значимость внесли такие памятники, посвященные Мухтару Ауэзову, Гани Муратбаеву, Дружбы народов Казахстана, героям покорителям космоса, аллея героев для города Алматы и другим. Тематика портретной скульптуры в творчестве Ольги Прокопьевой не ограничивается деятелями культуры и науки только Казахстана. Ею созданы значительные образы московских ученых Александра Григорьевича Миржанова и Георгия Борисовича Манелиса. В ее работе есть памятники, спроектированные в городе Алматы совместно с Тулегеном Досмагамбетовым (муж). На привокзальной

площади Алматы-1 стоит памятник Алиби Джангильдину и Канышу Сатпаеву (Государственный технологический университет). Памятник Канышу Сатпаеву в городе Павлодар в совместной работе с Санжаром и Дауреном Досмагамбетовым.

Ольгу Георгиевну увлекают искренние натуры, она глубоко подходит к созданию выбранного образа ее натуры увековеченной в мраморе и бронзе, дереве и камне. Глубокое прочтение модели дает право художнице интерпретировать выбрать образ не только портретному сходству, но и индивидуальности персоны. Жест, манеры движения, темперамент, мимика лица передает живость натуры, в органичном сочетании физического и духовного начала. Неподдельный интерес Прокопьевой вызывает тема материнства, характерный образ современницы, красота и гармония тела, страсть и умиление, язык античной скульптуры «Мойры», в образе воображаемой «Испанки». Девственная чистота присуща работам «Материнство», «Қыз Жібек», «Современница». Как говорит сама художница, ее лучшие работы еще впереди.

Вывод: Проклассифицированы памятники археологии — стоянки, курганы, останки древних поселений, древние захоронения, каменные изваяния имеющие следы жизни и деятельности древнего человека, с позиции культурного наследия и вклада в список ЮНЕСКО, как мирового компонента художественных достояний [20.с.25]. Определено художественное место и значимость памятников градостроительства и архитектуры — комплексы, ансамбли, исторические центры, кварталы, площади, улицы, останки древней планировки и застройки города, а также сооружения гражданского, промышленного, культурного народного зодчества. Классифицированы произведения по типу их относительности к монументальным, декоративно-прикладным, садово-парковым, природно-ландшафтным композициям [21.с.14]. Обозначена значимость ансамблей — как группы изолированных или объединенных памятников, строений, сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, учебного, научного назначения, а так же сооружения религиозного назначения в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений исторически сложившихся территориях, международного, республиканского и местного значения [23.с.2].

Литература:

1. inform.kz https://www.inform.kz/ru/17-avgusta-kalendar-kazinforma-daty-sobytiya-imena_a3055173
2. Ахметова С.Ш. Историческое краеведение в Казахстане / С.Ш.Ахметова. — Алма-Ата: Казахстан, — 168 с.
3. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания [Электронный ресурс] / Н.А.Назарбаев. — Режим доступа: http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushcheemodernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya.
4. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства / П.С.Паллас // Россия XVIII в. глазами иностранцев. — Л.: Лениздат, 1989. — 544 с.
5. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов / И.Г.Георги. — СПб.: Изд-во «Типография К.В.Мюллера», 1776. — 240 с.
6. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей / А.И.Левшин. - Алматы: Санат, - 655 с.
7. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в пяти томах / Ч.Ч.Валиханов. — Алма-Ата: Изд-во Акад. наук Каз. ССР, 1961— 1972.
8. Мусина М.Ш. Чокан Валиханов в Санкт-Петербурге / М.Ш.Мусина, Б.Н.Тихомиров. - СПб.: Серебряный век, - 68 с.
9. Попов Ю.Г. Их помнит Сарыарка: Летопись дружбы / Ю.Г.Попов. — Алма-Ата: Казахстан, — 200 с.
10. Валиханов Ч. Этнографическое наследие казахов / Ч.Валиханов. — Астана: Алтын Қытап, — 233 с.
11. Алекторов А.Е. Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах / А.Е.Алекторов. — Казань, 1987. — 753 с.; Киргизская хрестоматия. — Оренбург,
12. Харузин А.Н. Киргизы Букеевской Орды / А.Н. Харузин. — М.,

13. Обзор Семипалатинской области за 1915 год. — Семипалатинск: Типография Семипалатинского областного правления, 1916. — 132 с.
14. Абдулкадырова М.А. Культурное строительство в Казахстане (1918–1932 гг.): Сборник документов и материалов / М.А.Абдулкадырова, С.С.Голубятников, А.Г.Кукушкина. — Алма-Ата: Казахстан, 1965. — С. 300.
15. Грибанова Е.М. Во главе архивного строительства (1919–1938 гг.) / Е.М.Грибанова // Отечественные архивы. — 2004. — № 4. — С. 13–25.
16. Удербаета С.К. «Труды Оренбургской ученой архивной комиссии» как источник по истории Казахстана (1887–1917): автореф. дис. ... канд. истор. наук / С.К.Удербаета. — Алматы,
17. Чаушанская Н.В. Краеведение в Жетысу (архивные документы «Общества изучения Семиречья») / Н.В.Чаушанская, А.А.Муканова // Туған өлке – Родной край. Алматы. — 2006. — № 2(7). Архив Джетысуйского отдела РГО сохранился в рукописном фонде книгохранилища Национальной библиотеки РК и в Государственном архиве Алматинской обл.
18. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.nomad.su/>.
19. Постановление Казкрайкома ВКП (б) от 25.08.1936 г. «Об организации в Казахском филиале АН СССР сектора истории и сектора казахского языка и литературы» // Культурное строительство в Казахстане (1933 – июнь 1941 гг.): Сборник документов и материалов / М.А.Абдулкадырова, А.Р.Акимбекова, А.В.Бучнева и др. — Алма-Ата: Казахстан. — Т. 2. — 283 с.
20. О культуре: Закон РК, 15 декабря 2006г. Ведомости Парламента РК, 2006. №24. Ст.147; Казахская правда. 2006. №271. -26 декабря.
21. О ратификации Конвенции об охране нематериального культурного наследия: Закон РК, 21 декабря 2011 года, №514-IV. Казахская правда, 2011. 23 декабря
22. Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия : Закон РК, 2 июня 1992г. Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1992. №15. Ст.139; 2009. №18. Ст.84; 2010. №5. Ст 23; 2011. №1. ст.2; №5. Ст.43
23. Сборник нормативных правовых актов, регулирующих сферу культуры в Республике Казахстан. Сост.: Министерство культуры и информации Республики Казахстан. Астана, 2009. 165с.
24. Мартыненко И.Э. Международная и национальные правовые системы охраны историко- культурного наследия государства –участников СНГ: учеб. Пособие. И.Э. Мартыненко. Москва, ИКД «Зерцало -М»2012. 943 с.
25. Статья. И. Мартыненко Понятие и состав культурного наследия Республики Казахстан / И. Мартыненко/ 11 апреля 2013г